

ШАРЛОТТА БРОНТЕНИНГ ИНГЛИЗ АДАБИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

Darvishova Gulchehra Kenjabayevna

The University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13751576>

Аннотация: Ушбу мақола, ўз даврининг ёрқин адабий шахсларидан бири бўлган Шарлотта Бронтенинг инглиз адабиётига қўшган ҳиссасига бағишланган. Шарлотта Бронте, инглиз адабиёти ва поэзияси анъанасига ўзгача оригиналлик берган ёзувчи, ҳақида жуда ижобий фикрлар билдирилган. Шунингдек, мақоланинг асосий вазифаси унинг ёзиш ва ижод қилиш қобилиятларининг ривожланишидаги объектив сабабларни ўрганиш ва бу борада муайян фикрларни ифодалашдир.

Калит сўзлар: ҳисса, ижодий фаолият, касбий карьера, адабий дунё, воқеалик, илҳомлантирувчи муҳит.

Шарлотта Бронте – буюк инглиз реалистлар мактаби иштирокчиларидан бири ҳисобланиб, унинг асарлари ва ижоди миллий адабиёт тараққиётига жуда катта таъсир кўрсатган. Бу таъсир нафақат XX аср адабий муҳити учун, балки ундан олдинги давр учун ҳам хос бўлганлиги бугун ҳеч биримизга сир эмас. “Джейн Эйр” номли асарнинг муаллифи ўлимидан икки йил ўтиб Элизабет Гаскелл томонидан ёзилган “Шарлотта Бронтенинг ҳаёти” номли асарда Бронтенинг ҳаёти, аёллик турмуш тарзи ва унинг нечоғлик иқтидори, ижодидаги хусусиялар, “Йоркширлик сеҳргар”нинг новаторлик ҳиссаси кабилар жуда катта эътироф этилган эди. Энг асосийси, инглиз адабиёти анъаналарига ва бидий дунёсига ўзига хос оригиналлик бағишлаган ёзувчи ҳақида жуда ижобий фикрлар тақдим қилган. Шунингдек, Шарлотта Бронтенинг кичик бир замондоши, Виктория даври адабиёти устунларидан бири ҳисобланган Э.Троллоп ҳам ўз ёзувчи замондошларининг эгаллаган мавқелари ва адабиётга қўшган ҳиссалари учун унга Теккерей, Дж.Элиот ва Диккенсдан сўнгги тўртинчи ўринни берганлиги ҳам аслида бежиз эмас эди. Зеро, ўз замонасининг энг ёрқин адабий намоёндаларидан бўлган Шарлотта Бронтенинг инглиз адабиётига қўшган ҳиссалари ниҳоятда юқорилиги билан ажралиб туради. Шу билан бир қаторда, Шарлотта Бронтенинг ёзувчилик, ижодкорлик қобилиятини ривожлантиришга сабаб бўлган объектив сабабларни ўрганиш ва у бўйича маълум бир фикрларни баён қилиш мазкур мақоланинг асосий вазифаси ҳисобланади.

Ёзувчи бадий оламини шакллантирадиган, унинг иқтидорини юзага келтирадиган омиллар турлича бўлиб, Англиянинг, хусусан айтганда Британиядаги XIX асрнинг ўрталаридан бошлаб берган адабий жараён машҳур ёзувчи Шарлотта Бронте ҳаётида ҳам катта ўзгаришлар сифатида акс этган эди. Нафақат Шарлотта, балки унинг барча ижодкор опа-сингиллари ва укасининг ижодкорлиги шаклланиши ва ривожланишида, уларнинг бадий оламини шакллантиришда қуйидаги омиллар хизмат қилган:

1. Оила муҳити;
2. Ижтимоий муҳит
3. Иқтидор ва интилиш (шахсий омиллар).

Дастлабки омил, яъни оила муҳити ҳақида гапирганда, алоҳида қайд этиш лозимки, отаси диний хизматчи, яъни викарей (епископ) бўлган бўлсада, Бронтелар

оиласида дунёвий қарашлар ҳукмрон бўлганлиги, фарзандларига отаси томонидан диний эмас, балки дунёвийликка интилиш руҳияти сингдирилганлиги ҳам кўплаб адабиётшунослар, тарихчилар томонидан эътироф этилган. Шундай бўлсада, даврнинг мураккаблиги, замоннинг ўта бешафқатлиги, аристократиянинг трансформациялашув жараёнлари, феодализмга барҳам берилиши ва янги буржуазия вакилларининг вужудга келиши билан қийинчиликлар Шарлотта Бронте оиласининг аҳволини ҳам четлаб ўтмаган эди.

Умуман олганда, камбағал, оддийгина черков хизматчиси, асли Ирландиялик бўлган, шунингдек, кўпфарзандли ҳисобланган Патрик Бронте ва Мариялар оиласида 1816 йилнинг 21 апрелида дунёга келган Шарлотта оилада учинчи фарзанд эди (улар жами олти фарзанд бўлиб, — Мэри, Элизабет, Шарлотта, Патрик Бренуэлл, Эмили ва Энн).

Отасининг 1820 йилда Хоэртга (Уэст-Йоркшир, Англиядаги қишлоқ бўлиб, бугунги кунда айнан Шарлотта туғилганлиги билан шараф қозонган ва туристик марказга айланган қишлоқлардан бири) кўчиб ўтиши ва викарий (епископ) лавозимига тайинланиши билан ҳаётида нисбатан ўзгариш содир бўла бошлаган бўлсада, орадан бир йил ўтиб, онасининг саратон касаллигидан оламдан ўтиши оилани чуқур қайғуга солган эди. Онадан эрта етим қолган беш қиз ва бир ўғилнинг тарбиясига алоҳида эътибор билан қараган ота, уларнинг ўқиши ва таълим олишига ўз имкониятидан келиб чиққан ҳолда, алоҳида диққатини қаратган эди. Кўпчилик адабиётчилар Шарлотта Бронтенинг бадий ижодга анча эрта кириб келишининг сабаби сифатида унинг ўз ҳаётини ўзгартириш, қашшоқликдан чиқишнинг йўлларини жадал ахтаришида ҳам бўлган дея таъкидлаганлар.

Таъкидланганидек, болалигида отасининг ўта ғамхўрлигини ҳис қилган ва керак бўлса, бундан етарлича таъсирланган, Бронтелар оиласи томонидан ёзилган барча асарларда ота-онанинг фарзандлар учун муҳаббати ва таъсири, тарбияси ва уларга тўғри йўлни кўрсатиши ва хоказо масалалар ўрин олган. Шарлотта Бронтенинг фикрича, оила жамиятнинг асосий қисми бўлиб, унинг фаровонлигига катта таъсир кўрсатади. Шарлоттанинг “Джейн Эйр” асари ҳам ўз даврининг руҳиятинигина эмас, балки оила муҳитини, оиланинг муқаддас бир макон ва жамия эканлигини акс эттирганлиги билан аҳамиятлидир. Асарда бош қаҳрамон Джей Эйр ва холаси ўртасидаги муносабатларни ўрганиб чиқадиган бўлсак, шунга амин бўламизки, етим фарзандларнинг қабул қилган ота-оанлари ва қариндошлари билан алоқалари жуда муҳимдир. Шунингдек, оила муҳитида олинган билим, олинган таълим-тарбия болалар келажагини белгилаб берадиган ва уларга кенг таъсир кўрсатадиган омил дея баҳолаш мумкин.

Умуман олганда, Ш.Бронте талантли оиладан чиққанлиги, оила бошлиғи ота томонидан барча фарзандларнинг ўқишига алоҳида эътибор қаратилганлиги ўз натижасини узоқ куттирмаган эди. Чунки, Шарлоттанинг отаси ҳам ёшлигида шеърлар ижод қилган ва бу оилага ўз таъсирини кўрсатганлиги кўплаб адабиётчилар томонидан эътироф этилган.

Оиланинг ҳаётини ҳақиқий фожиага ўхшатиш мумкин. Чунки, ўша даврда Британия қанчалик бой ва тараққиёт сари тобора илгарилаб бораётганлигига қарамасдан, бундай талантли ёзувчилар, шоир ва рассомлар етарлича қадр топмаган

эди. Ўзлари ҳисобидан шеърӣ тўпламлар чоп қилган ва уларни сотиш борасида ҳам кўплаб қийинчиликларга дуч келган эди. Бироқ, уларнинг қобилиятли ва таланти эканликларига қарамасдан, ҳаёти ниҳоятда оғир кечар эди. Биз юқорида келтириб ўтганимиздек, гарчи отаси черков хизматчиси бўлишига қарамасдан, оилада кўпинча дунёвий суҳбатлар, қарашлар ҳукмронлик қилганлиги, отаси фарзандларининг доимо салоҳиятли бўлиб етишишлари билан бир қаторда, дунёвий ижод билан шуғулланишларини хоҳлаганлиги, уларга кенг йўл очиб берганлиги ва бу йўлда доимо рағбатлантириб келганлиги туфайли ҳам бутун оилада адабиётга хавас, ижодга интилиш кучли бўлган дея эътироф этишга тўла ҳақлимиз.

Умуман олганда, опа сингил Бронтеларнинг ижод намуналарининг ўз даври учун оммалашуви ёки жаҳон адабиётига, маданиятига жадал кириб келиши нафақат уларда аёллар мавзусининг долзарблалуви билан, балки бундай турдаги жаҳон адабиёти жараёнларининг, яъни “хотин-қизлар адабиёти”нинг пайдо бўлиши ва ривожланиши билан ҳам боғлиқлигини эътироф этиш лозим. Опа-сингилларнинг асарлари эса нафақат оила, балки замон руҳидан илхом олганлиги, ўша даврдаги хотин-қизлар мавзусининг тобора оммалашуви билан боғланган муаммоларнинг нечоғли долзарблигини ўзида акс эттирганлиги билан ҳам эътиборли эди дейишимиз мумкин. Энг асосийси, асарларнинг деярли барчасида аёл қаҳрамон образи жуда чиройли ва моҳирона тарзда бадий тасвирланганлигини кўришимиз мумкин.

References:

1. Назарова, С. В., and Р. Р. Атаев. "К вопросу о проблемах российского рынка труда." *Экономика и бизнес: теория и практика* 2-2 (2020): 62-66.
2. Атаева, Р. Р. "ТИПЫ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД В РУССКОМ ЯЗЫКЕ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 313-319.
3. Атаева, Р. Р. "Поливершинные словообразовательные гнезда в русском языке. Дисс... д-ра философии (PhD) по филологическим наукам." *Автореф. дисс... доктора философии (PhD). – Ташкент* (2020).
4. Атаева, Рануша Рашидовна. "СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ГНЕЗДА." *Ответственный редактор* (2022): 34.
5. Nasirova, Saodat A. "Principles for translating vocabulary with background information." *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.07 (2022): 82-87.
6. Nasirova, Saodat. "Staff of officials of the Eastern Palace in ancient China." *Zien Journal of Social Sciences and Humanities* 12 (2022): 19-22.
7. Mirzakhmedova, Khulkar V., et al. "Use of Mobile Applications in Establishing Inclusive Education in Pedagogy." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2376-e2376.
8. NASIROVA, SAODAT. "Human resource system of ancient China (chronological aspect)." *SHARQ MASH'ALI* 01 (2022): 31-32.
9. Abdullayevna, Nasirova Saodat. "上合组织国家的科学研究: 协同和一体化." *上合组织国家的科学研究: 协同和一体化* 87.0.
10. Omonov, Qudrat, et al. "THE STANDARDS OF FORMAL WRITING STYLE AND THEIR CHOOSING." *SPAST Abstracts* 2.02 (2023).

11. Xaydarovna, Rashidova Munavvar. "Problems of competence approach in teaching a foreign language in a non-linguistic tertiary institution." *EPRA International Journal of multidisciplinary Research* 6.3 (2020): 165-167.
12. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "Из истории развития скаффолдинга." *International conferences*. Vol. 1. No. 16. 2022.
13. Rashidova, Munavvar Khaydarovna. "TECHNIQUES FOR IMPROVING CADETS' CONVERSATIONAL SKILLS." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.3 (2023): 637-640.
14. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "Развитие коммуникативной компетенции в обучении курсантов устной речи." *Инновации в педагогике и психологии* 4.1 (2021).
15. Xaydarovna, Rashidova Munavvar. "Problems of teaching communicative English language at the Military Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan and the ways of eliminating them." *EPRA International Journal of Research and Development* 5.3 (2020): 502-504.
16. Akhmedov, Doniyor A., et al. "Simulation of the effect of turning steering wheel intensity on the vehicle stability." *International journal of recent technology and engineering (IJRTE)* 9.2 (2020): 242-247.
17. Xaydarovna, Rashidova Munavvar, and Namozova Dilnoza Berdimurotovna. "Effective methods of teaching." *Materials of the republican* (2021): 23.
18. Xaydarovna, Rashidova Munavvar, and Namozova Dilnoza Berdimurotovna. "Review of the research on boburology abroad and in Uzbekistan." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 2.09 (2020): 55-60.
19. Rashidova, M. X., and D. B. Namozova. "TEACHING TECHNICAL SUBJECTS THROUGH ENGLISH." *Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: даврий анжуманлар: 10-қисм*: 32.
20. Khaydarovna, Rashidova Munavvar. "Techniques for improving cadets' conversational skills." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Oriental renessans* 3.3 (2023): 637-640.
21. Hashimova, Sabohat Abdullaevna. "Peculiarities of Making Nouns Using Suffixes in Chinese (On the Example of Suffixes 家 "Jia" and 者 "Zhe")." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8.8 (2021): 367-370.
22. Khashimova, Sh K. "THE TEACHING OF LITERARY DISCIPLINES IS THE MAIN FACTOR AFFECTING EDUCATION." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.6 (2022): 313-316.
23. Mirzakhmedova, Khulkar V., et al. "Use of Mobile Applications in Establishing Inclusive Education in Pedagogy." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2376-e2376.
24. Хашимова, Сабохат Абдуллаевна. "ҲОЗИРГИ ХИТОЙ ТИЛИ СИФАТЛАРДА КОНВЕРСИЯ ҲОДИСАСИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.2 (2020).
25. Эгамбердиева, Г. М. "МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ТЕМУ «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 18.1 (2023): 41-44.
26. Kamilova, S. E., et al. "THE ORIGINALITY OF MODERN LITERATURE (On the example of the works of Ildar Abuzyarov, Timur Pulatovand, Zakhar Prilepin)." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12.9 (2021).

27. Madiyarovna, Egamberdieva Guzal, et al. "The Role of Folklore in the Development of Russian Literature (On the Example of the Stories of A. Platonov and S. Aflatuni)." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12.7 (2021).
28. Булычёваб, Маргарита Фаритовна. "Компетентностная парадигма как основа формирования новой дидактической модели образования." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.4 (2023): 318-325.
29. Булычёва, М. Ф. "РЕАЛИЗАЦИЯ В АУДИТОРИИ УЧЕБНОЙ УСТНО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 11.2 (2023): 87-91.
30. Булычёва, М. Ф. "К ВОПРОСУ О СПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ МЫСЛЬ ПОСРЕДСТВОМ СЛОВА И ПРАКТИКЕ РАБОТЫ НАД КРАСНОРЕЧИЕМ."
31. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "USING VIDEOS IN EFL LESSONS." *Journal of new century innovations* 25.3 (2023): 91-93.
32. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна. "THE ISSUES OF WOMEN AND SOCIETY IN THE NOVELS OF CHARLOTTE BRONTE." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 4.4 (2021).
33. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "DESCRIPTION OF GENDER ISSUES IN THE NOVELS OF CHARLOTTE BRONTE." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 18-21.
34. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "GRAMMATIK MATERIALLARNI TANLASHNING ROLI." *Лучшие интеллектуальные исследования* 15.1 (2024): 150-154.
35. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна. "ШАРЛОТТА БРОНТЕНИНГ ЎЗИГА ХОС ИҚТИДОРИ." *Лучшие интеллектуальные исследования* 14.4 (2024): 193-196.
36. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "'JANE EYRE' ROMANIDA TASVIRLANGAN AXLOQIY MUAMMO, GENDER VA TENGLIK MASALALARI." *Journal of new century innovations* 44.2 (2024): 86-90.
37. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "THE IMPORTANCE OF EQUALITY OF WOMEN'S RIGHTS IN THE WORKS OF CHARLOTTE BRONTE." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 4.1 (2024): 345-352.
38. Shirinova, N. D. "Shirinova ND GRADUAL MORPHOLOGICAL DEMARCATION OF SUBSTANTIVE AND ATTRIBUTIVE MEANINGS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES." (2022).
39. Shirinova, N. D. "Personal and Professional Upbringing of Learners by Specific Approach to the learning English." *Irrigatsiya va Melioratsiya* 2 (2017): 66-69.
40. Ширинова, Нилуфар Джаббаровна, and Мухайё Хасановна Давлатова. "МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДМЕТНОСТИ И КАЧЕСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА." *Muassis: Buxoro davlat universiteti TAHRIRIYAT: Muharrirlar: MQ Abuzalova MA Bokareva NN Voxidova* 40.
41. Shirinova, N., and Abdullaeva N. Lets Learn English. "for Agriculture. Study-book for the students of agriculture." (2016).
42. Shirinova, N., and N. Abdullayeva. "English for You. Study-book for the intermediate students of irrigation and melioration." (2014).
43. Менглиева, Сунбула. "Increasing the professional competence of cadets through the method of projects." *Общество и инновации* 3.10/S (2022): 296-300.
44. Mengliyeva, S. S. "SOHAVIY TERMINLARNING LISONIY XUSUSIYATLARI." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 293-300.

45. Менглиева, С. С. "Коммуникативные помехи в речи." БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҲЫНДА ҺӘМ РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯҲЫНЫҢ БАШКА ТӨБӘКТӘРЕНДӘ БАШКОРТ ТЕЛЕН УКЫТЫУЗЫҢ ХӘЗЕРГЕ ПРОБЛЕМАЛАРЫ. 2020.
46. Berdimurotovna, Namozova Dilnoza. "The role and place of English in international communication." *Chief Editor* (2020).
47. Namozova, Dilnoza Berdimurotovna. "DEVELOPMENT OF PHONETIC COMPETENCE IN CONDITIONS OF ARTIFICIAL MULTILINGUALISM." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.4 (2023): 356-360.

INNOVATIVE
ACADEMY